

Samadkulova Gulzoda
Taecher
Yangiyer branch of the
Tashkent Institute of
Chemical Technology

Samadqulova Gulzoda
O'qituvchi
Toshkent kimyo texnologiya
instituti Yangiyer filiali

Самадқулова Гульзода
Учитель
Янгиерский филиал
Ташкентского химико-
технологического
института

QOYATOSH SURATLARI MARKAZIY OSIYO TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARINI YORITUVCHI MANBA SIFATIDA

ANNOTATSIYA: Maqolada qoyatosh suratlarining tarqalish hududlari aniqlanib, qoyatosh suratlarida insonlar va tabiat o'rtasidagi munosabatlar, Markaziy Osiyo xalqlari hayotidagi voqeliklar, tarixiy ma'lumot beruvchi manba sifatida arxeologik materiallar bilan uzviy bog'lab o'rganilgan.

KALIT SO'ZLAR: Petrogliflar, paleolit davri, neolit davri, mezolit davri, parmalash, omoch qo'shilgan ho'kiz.

ФОТОГРАФИИ КОЯТО КАК ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ: В статье определены ареалы распространения наскальных рисунков, изучены взаимоотношения человека и природы в наскальных рисунках, реалии жизни народов Средней Азии, археологические материалы как источник исторической информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Петроглифы, Период палеолита, Период неолита, Период мезолита, пахота, пахота быком.

PHOTOGRAPHS OF KOYATOS AS A SOURCE OF ILLUMINATING PROCESSES OF HISTORICAL DEVELOPMENT IN CENTRAL ASIA

ABSTRACT: In the article the areas of distribution of rock paintings were determined, and the relationships between people and nature in rock paintings, the realities in the lives of the peoples of Central Asia, and archeological materials as a source of historical information were studied.

KEY WORDS: Petroglyphs, Paleolithic period, Neolithic period, Mesolithic period, plowing, plowing ox.

Petrogliflar (rasmlar yoki tosh o'ymakorligi) tosh asosga o'yilgan yoki bo'yalgan tasvirlar (boshqa yunoncha πέτρος - tosh va γλυφή - o'yma) hisoblanadi.

Petrogliflar - paleolitdan to o'rta asrlargacha bo'lgan davrda qoyatoshlarga chizilib kelingan tasvirlar hisoblanib, yozuv va tizimli belgi va ma'noga ega bo'lgan tarixiy m'lumotlar bundan mustasno. Petrogliflar sirasiga ham ibtidoiy g'or yoki qoyatosh rasmlari, ham keyinchalik maxsus o'rnatilgan toshlar, megalitlar yoki qoyalarga chizilgan suratlar va gravyuralar turlari ham kiradi.

Bo'yalgan, o'yib ishlangan yoki relyefda o'yilgan tosh o'yma tasvirlari mavjud. Olimlarning fikriga ko'ra, ular dastlab marosim funksiyalarini bajarishgan. Ba'zi marosimlar o'ldirilgan hayvonning ruhini ta'minlash bilan bog'liq bo'lib, shu sababli, turli yirtqichlarning qoldiqlari ko'pincha qoyatosh o'ymakorliklari yonida topiladi.

O'tmish tariximizning xilma-xil yodgorliklari orasida O'rta Osiyoning tog'lik hududlarida keng tarqalgan qoyatosh rasmlari alohida o'rinni egallaydi. Qoyatosh rasmlari ishlanish texnikasiga ko'ra ikki turli bo'lib, bir xillari bo'yoq bilan, ikkinchi xillari

esa urib-o'yib, ishqalash, chizish usuli bilan ishlangan tasvirlardir. O'rta Osiyoda har xil rangdagi bo'yoq – oxra bilan ishlangan tasvirlar ancha kam bo'lib, urib-o'yib, ishqalash, chizish usuli bilan ishlangan rasmlar, ya'ni petrogliflar juda keng tarqalgan.

Paleolit davrida hayvonlarning tasvirlari faqat g'orlarda ma'lum bo'lgan eng qadimgi petrogliflarga xosdir. Bular kiyik, bizon yoki bizon, yovvoyi cho'chqalar, yovvoyi otlar tasvirlaridir. Ularda allaqachon yo'q bo'lib ketgan hayvonlar turlari: mamontlar, tishli yo'lbarslar ham tasvirlangan. Ularning ba'zilarida inson figuralari va boshlarining eskizlari, marosim niqoblarida tasvirlangan xolatlari uchraydi. Faqatgina sal keyinroq, neolit davrida ular ibtidoiy qabila hayotidan manzaralar - ovchilik, janglar, raqslar va marosimlarni tasvirlay boshlaydilar, ularning mazmunini ko'pincha izohlash qiyin. Bunday kompozitsiyalar taxminan miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarga tegishli. Faqatgina hayvonlar tasvirlari ko'p tushirilgan eng qadimgi tasvirlar yuqori paleolitga tegishli, ya'ni ular bundan 40-20 ming yil oldin yaratilgan.

Shunga o'xshash yodgorliklar butun dunyoda mavjud. Masalan, bular

Qirg'izistondagi Saymali-Tosh, Qozog'istondagi Tamg'ali, Ozarbayjondagi Gobustan, Ispaniyadagi Altamir g'ori, Kareliyadagi Zalavruga (Rossiya), Fransiyadagi Font-de-Gaum g'orlari, Montespan, Amur sohillaridagi Nanay milliy qishlog'i yaqinidagi Sikachi Alyan va boshqalar.

Bo'yalgan, o'yib ishlangan yoki relyefda o'yilgan tosh o'yma tasvirlari mavjud. Olimlarning fikriga ko'ra, ular dastlab marosim funksiyalarini bajarishgan. Ba'zi marosimlar o'ldirilgan hayvonning ruhini ta'minlash bilan bog'liq bo'lib, shu sababli, turli yirtqichlarning qoldiqlari ko'pincha qoyatosh o'ymakorliklari yonida topiladi.

O'tmish tariximizning xilma-xil yodgorliklari orasida O'rta Osiyoning tog'lik hududlarida keng tarqalgan qoyatosh rasmlari alohida o'rinni egallaydi. Qoyatosh rasmlari ishlanish texnikasiga ko'ra ikki turli bo'lib, bir xillari bo'yoq bilan, ikkinchi xillari esa urib-o'yib, ishqalash, chizish usuli bilan ishlangan tasvirlardir. O'rta Osiyoda har xil rangdagi bo'yoq – oxra bilan ishlangan tasvirlar ancha kam bo'lib, urib-o'yib, ishqalash, chizish usuli bilan ishlangan rasmlar, ya'ni petrogliflar juda keng tarqalgan.

Paleolit davrida hayvonlarning tasvirlari faqat g'orlarda ma'lum bo'lgan eng qadimgi petrogliflarga xosdir. Bular kiyik, bizon yoki bizon, yovvoyi cho'chqalar, yovvoyi otlar tasvirlaridair. Ularda allaqachon yo'q bo'lib ketgan hayvonlar turlari: mamontlar, tishli yo'lbarslar ham tasvirlangan. Ularning

ba'zilarida inson figuralari va boshlarining eskizlari, marosim niqoblarida tasvirlangan xolatlari uchraydi. Faqatgina sal keyinroq, neolit davrida ular ibtidoiy qabila hayotidan manzaralar - ovchilik, janglar, raqslar va marosimlarni tasvirlay boshlaydilar, ularning mazmunini ko'pincha izohlash qiyin. Bunday kompozitsiyalar taxminan miloddan avvalgi 6-4 ming yilliklarga tegishli. Faqatgina hayvonlar tasvirlari ko'p tushirilgan eng qadimgi tasvirlar yuqori paleolitga tegishli, ya'ni ular bundan 40-20 ming yil oldin yaratilgan.

Shunga o'xshash yodgorliklar butun dunyoda mavjud. Masalan, bular Qirg'izistondagi Saymali-Tosh, Qozog'istondagi Tamg'ali, Ozarbayjondagi Gobustan, Ispaniyadagi Altamir g'ori, Kareliyadagi Zalavruga (Rossiya), Fransiyadagi Font-de-Gaum g'orlari, Montespan, Amur sohillaridagi nanay milliy qishlog'i yaqinidagi Sikachi Alyan va boshqalar.

Markaziy Osiyodagi qoyatosh suratlari asosiy qismining syujetlari hayvonot olami, ov sahnasi tasvirlari, diniy va e'tiqodiy, xo'jalik, mifik va yoki xayotiy qaxramonlar suratlari mavzulariga to'g'ri keladi.

Qoyatosh tasvirlarning paydo bo'lish davri juda keng davrni o'z ichiga olgan muzlik davrining oxiridan (Orinyak va Madlen madaniyatlari), mamontlar va otlar asosiy oziq-ovqat manbai bo'lgan vaqtdan to keyingi asrlargacha davom etdi. Mashhur arxeolog A.P.Okladnikov ta'kidlashicha, tasviriy san'at zamonaviy odam qiyofasi

paydo bo'lmagan oldin, bundan o'ttiz besh ming yil oldin paydo bo'lgan. Qadimgi odamlar qoyatosh rasmlarini yaratgan vaqtni aniqlash masalasi eng muammoli masalalardan biridir. Shu bilan birga, olimlarning fikrlari sezilarli darajada ziddiyatli. Masalan, muzlik davrida yashagan hayvonlar. Kapo g'oridan topilgan mamont tasviri shu qadar aniqlik bilan berilganki, bu rassomning haqiqatan ham mamontni ko'rganligi yoki ovlaganligidan dalolat beradi. Buning isboti sifatida Siypantosh va Zarautsoy g'orlaridan topilgan ho'kizlar tasvirlarini keltirishimiz mumkin.

Ma'lumki, paleolit davri tur-buqalarining suyak qoldiqlari yuqori paleolit davriga oid Selung'ur g'or manzilgohdan arxeologik tadqiqotlar jarayonida aniqlangan. Mezolit davriga oid Machay va Obishir yodgorligida va ilk bronza davriga oid Sopollitepa manzilgohlarida ham uning qoldiqlari aniqlangan. Miloddan oldingi 1 ming yillikka oid yodgorliklardan ularning suyaklari aniqlanmagan. Paleozoolog B.Botirovning fikriga ko'ra tur-buqalar tarixgacha bo'lgan davralardayoq qirilib ketgan.

Jumladan, Sarmishsoy suratlari ustida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari shuni ko'rsatadiki, ular orasidan eradan avvalgi birinchi ming yillikkacha bo'lgan davrda yaratilgan qadimiy tasvirlar bor ekan. Bular odam, ibtidoiy buqa, sigir, bizon, tog' echkisi, asl bug'i, mushuksimonlar oilasiga mansub bo'lgan yirtqichlar, sher, yo'lbars, qulon hamda yirik shoxli xonaki qoramol, it

va boshqa hayvonlarning rasmlaridir. Shu bilan birga qoya toshlarda sodda va murakkab yoyning, shuningdek, nomi bizga ma'lum bo'lmagan narsalarning tasvirlari ham ko'p uchraydi.

Qadimiy qatlamga mansub bo'lgan ramlarning sirti quyosh nuri, yog'in-sochin, shamol, xullas tabiatning xilma-xil hodisalari natijasida toshning tabiiy sirti kabi qorayib, kuyib unniqib ketgan, nuragan, emirilgan va darz ketgan. Sarmishsoy suratlarining qadimiy qatlami tematik jihatidan ham boydir. Qoyalarda ibtidoiy davrning iqtisodiy hayoti bilan bog'liq bo'lgan ba'zi hodisalar, jonli manzaralar ko'p uchraydi. Bular orasida ibtidoiy buqa, sigir, tog' echkisi, asl bug'i, qulon va yirtqich hayvonlarning ov qilinishi ifoda etilgan manzaralar diqqatiga sazovordir. Bu manzaralar orasida er. avv.I ming yillik arafasida qirilib bitgan turi va bizonlarning uchrashi, mazkur ko'rinishlarning qadimiy ekanligini bayon etuvchi asosiy dalillardan biridir.

Sarmishsoyning qadimiy tasvirlari ishlanish uslubining xilma-xilligi va murakkabligi bilan keyingi davrga oid bo'lgan tasvirlar uslubidan farq qiladi. Ilk temir davri va O'rta asrlarga mansub rasmlarning aksariyatlari soya va sxematik tarzda ishlangan bo'lsa, qadimiy suratlarda esa soya, kontur, naqshdor bezakli uslub ko'pchilikni tashkil qiladi. SHunisi xarakterliki, keyingi davr uchun xos bo'lgan rasmlar orasida naqshdor-bezakli uslubdagi rasmlar uchramaydi. Bundan tashqari, ilk davrga

mansub bo'lgan qatlamning qadimiyligini tasdiqlaydigan dalillardan biri, ular ustiga birinchi ming yillikka oid rasmlarning ishlanganligidirki, bunday ko'rinishga ega bo'lgan manzaralarni Sarmishsoyning bir necha joyida uchratish mumkin. Yuqorida keltirilgan dalillarga suyanib, Sarmishsoy suratlarining qadimiy qatlami er. avv.I ming yillikkacha bo'lgan vaqtda ishlangan, degan fikrni aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rock Art in Sentral Asia. A thematic study. Edited by Jean Clottes. – Paris.: ICOMOS, 2011. – P. 76
2. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. Тошкент, 1968. 1-том.487 с
3. Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. Ч. I. – Л.: Наука, 1969. – 217 с.
4. Холматов А. Ноқисой қоятош суратлари // Ўзбекистон археологияси. – Самарқанд, 2010. – № 1. – Б. 166-169.
5. Davlatova, K., & Nematov, O. Man's Traditional Clothes of in the Jizzakh Oasis.
6. Zarina, R., Nematovich, N. O., & Yusupovna, K. M. (2019). About the of ethonyms are learns etnotoponyms (Example of Khalaj etnonyms). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3971-3976.